

**EDUKASI DAN IMPLEMENTASI PEMBUATAN BIOPORI SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN
SAMPAH ORGANIK DI DESA PARAKANHONJE OLEH MAHASISWA KKN UIN SUNAN GUNUNG
DJATI
EDUKASI DAN IMPLEMENTASI PEMBUATAN BIOPORI SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN
SAMPAH ORGANIK DI DESA PARAKANHONJE OLEH MAHASISWA KKN UIN SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG**

Moh Faisal Darul Jalal ¹⁾, Nur Hikmah Aprilia ²⁾, Yusmi Dinan Dalila ³⁾.

¹⁾Moh Faisal Darul Jalal (Sejarah Peradaban Islam, Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

faisalassuyuti221@gmail.com

²⁾Nur Hikmah Aprilia (Pendidikan Bahasa Arab, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

nurhikmahapriliah07@gmail.com

³⁾ Yusmi Dinan Dalila (Pendidikan Biologi, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

yusmidinand@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu alasan peningkatan limbah padat. Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga berhubungan positif dengan jumlah penduduk di setiap wilayah, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga juga meningkat terutama limbah sampah dapur atau yang sering disebut limbah organik. Peningkatan jumlah sampah organik di desa Parakanhonje menjadi masalah lingkungan yang signifikan, berpotensi mencemari tanah dan air serta mengganggu kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah organik secara efektif menjadi sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang manfaat biopori, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses implementasinya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan teknik ini untuk mengurangi volume sampah organik serta meningkatkan kualitas tanah.

Kata kunci: Edukasi Lingkungan, Biopori, Sampah organik

Abstract

Population growth is one of the reasons for the increase in solid waste. The increasing amount of waste produced by households is positively related to the population in each region, so the amount of waste produced by households also increases, especially kitchen waste, often referred to as organic waste. The increasing amount of organic waste in Parakanhonje village has become a significant environmental problem, potentially polluting soil and water and harming public health. Effective processing of organic waste is crucial for maintaining a clean and healthy environment. Through the Community Service Program (KKN) implemented by students of UIN Sunan Gunung Djati Bandung, this activity not only provides knowledge about the benefits

EDUKASI DAN IMPLEMENTASI PEMBUATAN BIOPORI SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DI DESA PARAKANHONJE OLEH MAHASISWA KKN UIN SUNAN GUNUNG DJATI

of biopores but also involves the community in the implementation process. Thus, it is hoped that the community will understand and apply this technique to reduce the volume of organic waste and improve soil quality.

Keywords: Education environment, Biopori, Organic waste

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup terus berkembang dan menjadi semakin tinggi dikarenakan kepadatan penduduk dan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat perkembangan suatu daerah. Sebagian besar air hujan yang turun ke bumi tidak dapat meresap secara langsung ke dalam tanah dan akhirnya menjadi limpasan atau run off atau yang sering disebut dengan air permukaan (Alit Widyastuty *et al.*, 2019). Limpasan air hujan yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, terutama adalah banjir Limpasan air hujan yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, terutama adalah banjir. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan banjir terutama untuk daerah pemukiman padat atau yang mempunyai lahan resapan air hujan yang minim dapat dilakukan dengan menggunakan teknik biopori.

Desa parakanhonje merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Bantarkalong Tasikmalaya. Jika ditinjau dari mayoritas penduduk desa parakanhonje sebagian besar profesi mereka yaitu sebagai petani mulai dari petani pokok sampai sayur-sayuran. Ada beberapa program kerja yang dilaksanakn di desa Parakanhonje terutama program utama yaitu dalam masalah pengolahan sampah baik sampah organik maupun anorganik. Namun, permasalahan sampah masih menjadi fokus utama

desa ini terutama sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan seperti sayur-sayuran, sisa makanan rumah tangga, ataupun buah-buahan yang dapat diuraikan. Limbah organik rumah tangga merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering dihadapi oleh Masyarakat, termasuk di daerah desa Parakanhonje. Pengelolaan limbah organik yang kurang tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta menjadi sumber penyakit. Di sisi lain, limbah organik memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik yang berguna bagi lingkungan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh kami dengan memberikan edukasi dan implementasi mengenai pengelolaan limbah organic rumah tangga adalah dengan memanfaatkan

-kan lubang resapan biopori (Prima R. *et al.*, 2024).

Di desa Parakanhonje, terdapat beberapa lahan kosong yang masih dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biopori. Lahan-lahan ini, jika dikelola dengan baik, dapat berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pengolahan limbah organik secara alami. Penerapan teknologi biopori tidak hanya akan membantu mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Lubang resapan biopori (biopore) merupakan ruangan atau pori

dalam tanah yang dibentuk oleh makhluk hidup, seperti fauna tanah dan akar tanaman. Bentuk biopori menyerupai liang (terowongan kecil) dan bercabang-cabang yang sangat efektif untuk menyalurkan air dan udara ke dan di dalam tanah. Liang pada biopori terbentuk oleh adanya pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman di dalam tanah serta meningkatnya aktifitas fauna tanah, seperti cacing tanah, rayap, dan semut yang menggali liang di dalam tanah. Biopori adalah lubang-lubang kecil atau pori-pori di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktifitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Manfaat LRB (Lubang Resapan Biopori) secara ekologi yaitu dapat mencegah banjir, sebagai tempat pembuangan sampah organik, menyuburkan tanaman, dan meningkatkan kualitas air tanah (Suwandari et al., 2024).

Berikut ini adalah manfaat lubang resapan biopori lainnya:

1. Meresapkan air dan mencegah banjir
2. Menambah cadangan air tanah
3. Mengubah sampah menjadi kompos
4. Mempermudah penanganan sampah dan menjaga kebersihan
5. Memperbaiki ekosistem tanah
6. Mengatasi masalah akibat genangan.

METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metodologi yang diambil pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parakanhonje Kabupaten Tasikmalaya. Sasaran dari program edukasi dan implementasi Biopori ini untuk meningkatkan pemahaman dan antusias warga terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Program kerja Biopori ini dimulai dengan observasi, sosialisasi edukasi dan

pengimplementasian. Program ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 yang bertempat di Aula Desa Parakanhonje.

Observasi

Pada tahap awal yaitu dilakukannya observasi dengan melihat kondisi lingkungan sekitar yang dimana pada tahap ini ditemukan permasalahan berupa belum ada cara pengolahan sampah organik. Dan jika dilihat dari pemukiman warga di Desa Parakanhonje ini masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan lubang resapan Biopori.

Sosialisasi Edukasi dan pengimplementasian

Tahap selanjutnya yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik dalam sosialisasi ini mencakup edukasi dan juga tahapan pembuatan Biopori beserta alat-alat yang diperlukan. Setelah dilakukan tahap sosialisasi masuk ke tahap pengimplementasian dengan penanaman Biopori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi dan sosialisai lubang resapan biopori

Biopori berasal dari gabungan kata bio (hidup) dan pori (lubang kecil atau rongga). Secara umum, biopori adalah rongga atau lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas biologis seperti perakaran tanaman, pergerakan organisme tanah (cacing, rayap, semut, mikroba), dan juga bisa dibuat secara sengaja oleh manusia. Lubang tersebut berfungsi sebagai lubang resapan air dan sering diisi dengan bahan organik agar dapat memicu aktivitas organisme tanah serta membantu proses dekomposisi menjadi kompos.

Fungsi utama dari biopori adalah sebagai lubang resapan air hujan, sehingga membantu meningkatkan daya serap tanah. Ketika hujan turun, alih-alih air langsung mengalir di permukaan dan menyebabkan genangan, air dapat masuk ke dalam lubang biopori dan meresap ke dalam tanah. Proses ini juga membantu menahan limpasan permukaan (run-off), mengurangi risiko banjir, dan menjaga agar cadangan air tanah tetap ada, terutama saat musim kemarau.

Selain fungsi hidrologis, biopori juga memainkan peran ekologis dan agronomis yang penting. Di dalam lubang biopori sering diisi bahan organik seperti daun kering, sisa sayuran, atau sampah dapur yang mudah membusuk. Bahan tersebut kemudian menjadi sumber makanan bagi organisme tanah (cacing, mikroba, rayap) yang membantu proses dekomposisi sehingga menghasilkan kompos atau humus. Kompos ini memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan kelembapan tanah, memperkaya unsur hara organik, serta menyuburkan tanaman di sekitarnya.

Teknologi biopori, selain murah dan mudah dibuat, memiliki potensi besar sebagai solusi lingkungan di kawasan permukiman padat penduduk maupun lahan yang ruang terbukanya terbatas. Penerapannya dapat membantu mengelola sampah organik lokal, mereduksi genangan air, dan menjaga ekosistem tanah secara keseluruhan. Agar efektif, perlu diperhatikan aspek teknis seperti kedalaman dan diameter lubang, jenis tanah, curah hujan, dan perawatan lubang (termasuk pengisian bahan organik dan pembersihan jika sudah penuh).

Edukasi dan sosialisasi mengenai isu-isu permasalahan lingkungan dan potensi pemanfaatan Biopori yang disampaikan oleh mahasiswa KKN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kepada

masyarakat. Lubang resapan biopori diharapkan dapat memberikan manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat di dusun Cihandiwung. Manfaat lubang Resapan Biopori (LRB) secara ekologi yaitu dapat mencegah banjir sebagai tempat pembuangan sampah organik menyuburkan tanaman dan meningkatkan kualitas air tanah. H. (Sanitya & Burhanudin, 2013; Sutandi et al., 2013).

Sedangkan manfaat ekonomi LRB adalah untuk efektifitas penggunaan lahan untuk menanam sampah organik, selanjutnya pupuk organik padat yang di hasilkan dapat di gunakan sebagai input produksi pada lahan pertanian sehingga dapat mengurangi biaya produksi petani (Yohana et al., 2017).

Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Lubang Resapan Biopori (LRB) telah diselenggarakan, mencakup presentasi dan sesi tanya jawab. Dari Tim KKN 01 menyajikan materi tentang LRB, diikuti oleh diskusi yang mendalam untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan biopori yang efektif. Peserta dari dusun Cihandiwung menunjukkan respons yang sangat positif dan partisipasi yang tinggi, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat.

Gambar 1. Sosialisasi dan pemaparan tentang pembuatan lubang resapan biopori

Gambar 2. suasana saat pelaksanaan penanaman LRB

Pembuatan LRB

Pelatihan atau *Training* merupakan kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki membangun sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan seseorang, sedangkan pendampingan merupakan suatu aktivitas yang di lakukan dan dapat bermakna, pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Oleh karena itu pelatihan dan

pendampingan pembuatan LRB adalah kegiatan pembinaan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang LRB.

Kegiatan edukasi dan implementasi pembuatan biopori yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UIN Sunan Gunung Djati Bandung di dudun cihandiwung Desa Parakanhonje menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan keberhasilan program dalam aspek pengetahuan, praktik teknis, serta perubahan sikap masyarakat.

Tim dari KKN melakukan penelitian dan pendampingan pembuatan LRB kepada warga Desa. Parakanhonje, (gambar 2) kegiatan ini merupakan langkah besar untuk mewujudkan langkah konservasi air tanah. Konservasi air tanah merupakan pelestarian air dan penanganan genangan air.

Tim KKN bersama warga Desa. Paecanhinje memasang Lubang Resapan Biopori (LRB) pada lubang-lubang yang telah disiapkan sebelumnya. Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 40 cm dengan diameter 4 inci. Pipa LRB kemudian diisi dengan bahan organik seperti daun kering, ranting, dan sisa makanan, lalu ditutup menggunakan penutup pipa berlubang.

Seiring waktu, volume sampah organik di dalamnya akan berkurang sehingga perlu ditambahkan kembali, dan pada akhir musim kemarau, isi lubang dapat dikeluarkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kompos alami.

Lubang resapan biopori memiliki fungsi penting dalam meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah. Selain membantu proses penyerapan air ke dalam tanah, lubang ini juga berperan dalam menguraikan sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat. Meningkatnya jumlah mikroba dan organisme di dalam tanah

berdampak positif terhadap kualitas tanah dan pertumbuhan akar tanaman di sekitarnya. Dalam konteks ekologi tanah, kehadiran mikroorganisme memiliki peranan besar, seperti bertindak sebagai pengurai bahan organik serta membantu proses fiksasi nitrogen dari udara ke tanah.

Dengan penerapan teknologi biopori, sampah organik rumah tangga yang selama ini menjadi masalah lingkungan dapat dialihkan menjadi sumber daya yang berguna. Sampah tersebut dapat langsung dimasukkan ke dalam lubang biopori, yang kemudian akan terurai secara alami dan menjadi pupuk kompos. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif limbah organik. Melalui program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa KKN, diharapkan metode ini dapat memberikan solusi sederhana namun efektif dalam pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan (HestianaKusumaningsih1*, 2024).

Harapan dari kami dari tim KKN di Desa Parakanhonje pupuk kompos yang terbentuk dalam lubang resapan biopori dapat di manfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menyuburkan tanaman di halaman halaman rumah mereka selama kegiatan dan pendampingan berlangsung masyarakat desa parakanhonje sangat amat antusias kegiatan pelatihan LRB ini dapat membantu mereka menghasilkan pupuk kompos alami sehingga kegiatan bercocok tanam jadi jauh lebih mudah.

Menurut sekar ningrum *et al* (2020) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada motivasi dan sikap positif tetapi juga

pada enyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Pemanfaatan sampah organik

Masyarakat desa Cihandiwung sangat antusias dalam pendampingan pembuatan pupuk organik (kompos) sebagai pupuk ramah lingkungan yang akan digunakan oleh warga cihandiwung.

(Gambar 3) Manfaat pembuatan kompos adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman dan dapat manekan biaya produksi secara tidak langsung.

Gambar 3. pembuatan dan penanaman pupuk organic oleh mahasiswa KKN

Ucapan Terima Kasih

Sebagai bagian dari penutup kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parakanhonje, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah

mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran program yang telah dilaksanakan.

Kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta dari berbagai elemen, mulai dari pihak kampus, pemerintah desa, hingga masyarakat setempat. Kami sangat menghargai dukungan dari institusi pendidikan kami, terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang telah memfasilitasi serta memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing Dr. H. Faizal Pikri, SS, M. Ag. yang telah mendampingi, membimbing, dan memberikan banyak masukan selama proses pelaksanaan program.

Kami juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Desa Parakanhonje yang telah menerima kami dengan tangan terbuka serta memberikan ruang bagi pelaksanaan berbagai kegiatan KKN. Tidak lupa, kami menghaturkan apresiasi kepada seluruh warga Desa Parakanhonje atas sambutan hangat, dukungan, serta kerja sama yang luar biasa selama kami berada di tengah-tengah masyarakat.

Secara khusus, kami juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada seluruh rekan-rekan dalam Kelompok 1. Kerja sama yang solid, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab yang tinggi dari setiap anggota kelompok menjadi fondasi utama keberhasilan program ini. Dukungan moral dan kerja tim yang saling melengkapi membuat setiap tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga seluruh pengalaman, kerja keras, dan kenangan yang terjalin selama pelaksanaan KKN ini menjadi bekal berharga bagi kita semua di masa depan. Terima kasih atas dedikasi, kebersamaan, dan semangat luar biasa yang telah kita bangun bersama.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Desa Parakanhonje, khususnya di Dusun Cihandiwung, berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan melalui penerapan teknologi sederhana, yaitu Lubang Resapan Biopori (LRB).

Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara langsung, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat ekologis dan ekonomis dari LRB. Secara ekologis, LRB terbukti mampu membantu penyerapan air ke dalam tanah, mengurangi risiko genangan air, serta memperbaiki kualitas tanah. Sedangkan secara ekonomis, limbah organik rumah tangga yang dimasukkan ke dalam lubang biopori dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi aktivitas pertanian atau tanaman pekarangan, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimia dan biaya produksi pertanian.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap sesi kegiatan menunjukkan antusiasme dan kemauan untuk berubah ke arah perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah organik secara mandiri.

Dengan adanya penerapan teknologi biopori ini, diharapkan masyarakat Desa Parakanhonje mampu melanjutkan dan mengembangkan praktik-praktik ramah lingkungan secara berkelanjutan. Selain memberikan solusi atas permasalahan sampah organik dan air tanah, program ini juga telah

memperkuat hubungan kolaboratif antara mahasiswa, pemerintah desa, dan warga setempat dalam membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan KKN yang telah dilaksanakan di Desa Parakanhonje, disarankan agar sosialisasi dan edukasi mengenai Lubang Resapan Biopori (LRB) dapat diperluas jangkauannya ke seluruh dusun di desa tersebut. Hal ini penting agar manfaat dari penerapan biopori, baik dari segi ekologis maupun ekonomis, dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah desa dan lembaga terkait dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti alat bor tanah, pipa bekas, dan tempat kompos, agar masyarakat dapat mengimplementasikan metode ini secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain perluasan cakupan, program ini juga membutuhkan pendampingan jangka panjang agar praktik LRB benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Monitoring berkala, integrasi dengan kegiatan pertanian lokal, serta peningkatan literasi lingkungan melalui edukasi di sekolah atau kegiatan komunitas, menjadi langkah strategis untuk memperkuat dampak kegiatan ini. Dengan begitu, kegiatan KKN tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

R., & Burhanudin, H. (2013). Penentuan Lokasi dan Jumlah Lubang Resapan Biopori Di Kawasan Das Cikapundung Bagian Tengah. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(1), 124504.

Alit Widyastuty, A. A. S., Adnan, A. H., & Atrabina, N. A. (2019). Pengolahan Sampah Melalui Komposter Dan Biopori Di Desa Sedapurklagen Benjeng Gresik. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(2), 21–32.

Prima R., A., Rismawati, P., & Rizki, M. A. (2024). Implementasi Biopori untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan di Desa Kesimantengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1343–1348.

Suwandari, Y. D., Mirnayani, M., & Nabila, N. (2024). Sosialisasi dan Pembuatan Biopori. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(06), 698–706.

Sekarningrum, B., Suprayogi, Y., & Yunita, D. 2020. Penerapan Model Pengelolaan Sampah "Podjok Kangpisman". *Jurnal Kumawula*, 3(3): 548 - 560. (<http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/view/29740/pdf>)

Sanitya, R. S., & Burhanudin, H. (2013). *Penentuan Lokasi dan Jumlah Lubang Resapan Biopori di Kawasan DAS Cikapundung Bagian Tengah*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*

Yohana, C., Griandini, D., & Muzambeq, S. (2017). *Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*,

Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2020). *Penerapan Model Pengelolaan Sampah "Pojoek Kangpisman"*. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*

R, Kamir Brata. 2009. Lubang Resapan Biopori untuk Mitigasi Banjir, Kekeringan dan Perbaikan. *Prosiding Seminar Lubang Biopori (LBR) dapat Mengurangi Bahaya banjir di Gedung BPPT 2009*. Jakarta.

Anonim. 2008. Pengertian Biopori dan Cara Membuat
Lubang Resapan Biopori Air (LRB) pada
Lingkungan Sekitar Kita. (Online).
(<http://organisasi.org.com>).